

URUG‘LIK UCHUN EKILGAN SHOLINING “LAZURNIY” NAVINI BIOMETRIK KO‘RSATKICHLARIGA AZOTLI O‘G‘IT ME‘YORI VA OZIQLANTIRISH SONI TA‘SIRI

Normatov Abduvali Ubaydulla o‘g‘li

Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Qodirov Baxtiyor Gulmuhammadovich

q.x.f.f.d. k.i.x Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya. Urug‘lik sholi Lazurniy navining biometrik ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng yuqori 7- variant azotli o‘g‘it sof holda N_{180} kg/ga me‘yorda 3 marta unib chiqish, tuplanish, nay chiqarish fazalarida oziqlantirilganda boshqoq uzunligi 25,5 sm, bir ro‘vakdagi don og‘irligi 4,3 gr, bir ro‘vakdagi to‘liq donlar 114 dona va 1000 dona don og‘irligi 35,8 gramm bo‘lganligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar. Lazurniy navi, sholi, urug‘, azotli o‘g‘itlar, sof holda, biometrik ko‘rsatkich, boshqoq uzunligi, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi, yarim puch sm, gr.

Аннотация: Рис семенной сорт Лазурный, высший по биометрическим показателям, 7 вариант, азотное удобрение в чистом виде, из расчета N_{180} кг/га 3 раза, при подкормке на стадиях всходов, кущения, развития клубней, длины колос 25,5 см, масса зерна в одной борозде 4,3 г, показано, что в одной борозде цельные зерна весят 114 зерен, а 1000 зерен - 35,8 грамма.

Ключевые слова: Сорт Лазурный, рис, семена, азотные удобрения, в чистом виде, биометрический индекс, длина колоса, масса зерна в 1 борозде, полмешка см, гр.

Abstract: Rice seed variety Lazurny, the highest in terms of biometric indicators, option 7, nitrogen fertilizer in pure form, at the rate of N_{180} kg/ha 3 times, when feeding at the stages of germination, tillering, tuber development, spike length 25.5 cm, grain weight in one furrow 4.3 g, it is shown that in one furrow whole grains weigh 114 grains, and 1000 grains weigh 35.8 grams.

Keywords: Variety Azure, rice, seeds, nitrogen fertilizers, in pure form, biometric index, ear length, grain weight in 1 furrow, half a bag cm, gr.

Mavzuning dorzabligi. Global iqlim o‘zgarishi, respublika miqyosida cho‘llanish hamda sho‘rlanishni avj olishi, suv resurslarini kamayib borish tendensiyasi sharoitida sholikorlikda ham, o‘simlikshunoslikning boshqa sohalari kabi sholi urug‘chiligining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Shuni alohida ta‘kidlash

lozimki, hozirgi vaqtda sholi seleksiyasi ishlari asosan uning kompleks belgilari bo'yicha olib borilmoqda.

Ma'lumki seleksiya jarayonlari uzoq muddat talab etadi. Lekin, ishlab chiqarishga zudlik bilan sholi navlarning sifatli urug'liklarini tatbiq etish talab etiladi. Lekin shuni ta'kidlash zarurki, so'ngi yillarda sholi urug'chilligiga e'tiborni susayishi oqibatida hosildorlikni va uning xo'jalik va texnologik sifat ko'rsatkichlarini kamayishi hamda qizil donli sholi urug'larni ko'payish holatlari Respublikaning barcha sholi yetishtiriladigan hududlarida kuzatilmoqda. Fanda ma'lumki, ushbu ko'rsatkislarni boshqarishda azotli o'g'itlarning o'rni, ta'siri va ahamiyati juda katta hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Toshkent viloyatining o'tloqi bo'z tuproqlari sharoitida urug'lik Lazurniy sholi navining biometrik ko'rsatkichlariga azotli o'g'it me'yorlari va oziqlantirish sonining ta'siri.

Tadqiqotning vazifalari. Urug'lik sholi "Lazurniy" navining biometrik ko'rsatkichlariga azotli o'g'it me'yorlari va oziqlantirish sonining ta'sirini aniqlash.

Tajribamizda Lazurniy navining laboratoriya sharoitidagi biometrik taxlil natijalari 1- variant azotli o'g'it bilan sof holda N_{130} kg/ga 2 marta tuplanish, nay chiqarish fazalarida oziqlantirilganda o'simlik bo'yi 102 sm, boshqoq uzunligi 24,3 sm, 1 ta ro'vakdagi don og'irligi 3,3 gr, 1 ta ro'vakdagi jami donlar soni 111 dona, 1 ta ro'vakdagi to'liq donlar 98 dona, 1 ta ro'vakdagi puch donlar 7 dona, 1 ta ro'vakdagi yarim puch donlar 6 donani, 1000 ta don og'irligi esa 30,1 grammni tashkil qildi (1-jadvalga qarang). 2- variantimizda sof holda N_{160} kg va 2 marta, tuplanish, nay chiqarish, st fazalarida oziqlantirilganda o'simlik bo'yi 104 sm, boshqoq uzunligi 24,6 sm, 1 ta ro'vakdagi don og'irligi 3,4 gr, 1 ta ro'vakdagi jami donlar soni esa 110 donani tashkil qilib, 1 ta ro'vakdagi to'liq donlar esa 99 donani, 1 ta ro'vakdagi puch donlar 7 dona, 1 ta ro'vakdagi yarim puch donlari esa 6 donani, 1000 ta don og'irligi esa 31,2 grammni tashkil qildi. 3- variantimizda sof holda N_{180} kg va 2 marta, tuplanish, nay chiqarish, st fazalarida oziqlantirilganda o'simlik bo'yi 114 sm ni, boshqoq uzunligi 24,8 sm, 1 ta ro'vakdagi don og'irligi esa 3,8 gr ni, 1 ta ro'vakdagi jami donlar soni esa 110 danani tashkil qilib, 1 ta ro'vakdagi to'liq donlar

102 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar 5 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 3 donani, 1000 ta don og‘irligi esa 35,3 grammni tashkil qildi. Tajribaning 4-variant azotli o‘g‘it sof holda N_{210} kg/ga me‘yorda 2 marta tuplanish, nay chiqarish fazalarida oziqlantirilganda o‘simlik bo‘yi 121 sm, boshqoq uzunligi 24,6 sm, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 3,9 gr ni, 1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni esa 116 dona, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar esa 101 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar 8 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 7 donani, 1000 ta don og‘irligi esa 33,9 grammni tashkil qildi. 5- variantda sof holda N_{130} kg va 3 marta, unib chiqish, tuplanish, +nay chiqarish fazalarida oziqlantirilganda o‘simlik bo‘yi 104 sm, boshqoq uzunligi 25,4 sm, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 3,5 gr, 1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni esa 111 donani, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar esa 100 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar 6 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 4 donani, 1000 ta don og‘irligi 31,3 grammni tashkil qildi. 6- variantda sof holda N_{160} kg va 3 marta, unib chiqish, tuplanish, +nay chiqarish fazalarida oziqlantirilganda o‘simlik bo‘yi 109 sm ni, boshqoq uzunligi 24,9 sm, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 4,1 gr, 1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni esa 121 dana ni, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar esa 111 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar 6 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 4 dona, 1000 ta don og‘irligi 33,5 grammni tashkil qildi. 7- variantda esa sof holda N_{180} kg va 3 marta, unib chiqish, tuplanish, +nay chiqarish fazalarida oziqlantirilganda o‘simlik bo‘yi 115 sm, boshqoq uzunligi 25,5 sm ni, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 4,3 gr ni, 1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni 121 dona ni, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar esa 114 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar 4 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 3 donani, 1000 ta don og‘irligi 35,8 gramm ni tashkil qilganini kuzatishimiz mumkin. 8-variantda sof holda N_{210} kg va 3 marta, unib chiqish, tuplanish, +nay chiqarish fazalarida oziqlantirilganda esa o‘simlik bo‘yi 119 sm, boshqoq uzunligi 25,6 sm, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 4,1 gr, 1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni esa 115 dana ni, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar 103 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar 7 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 5 donani, 1000 ta don og‘irligi 35,4 grammni tashkil qildi. 9- variantda esa sof holda N_{130} kg va 4 marta, +unib chiqish, tuplanish, nay chiqarish, ro‘vak chiqarish fazalarida oziqlantirilganda o‘simlik bo‘yi 107 sm ni,

boshqoq uzunligi 25,6 sm, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 3,7 gr, 1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni esa 116 dana ni, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar 102 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar esa 7 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 7 donani, 1000 ta don og‘irligi 32,1 grammni tashkil qildi. 10- variantda sof holda N₁₆₀ kg va 4 marta, +unib chiqish, tuplanish, nay chiqarish, ro‘vak chiqarish fazalarida oziqlantirilganda o‘simlik bo‘yi 110 sm, boshqoq uzunligi 24,6 sm ni, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 4,0 gr ni, 1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni esa 119 dana, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar 105 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar 8 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 6 donani, 1000 ta don og‘irligi 33,4 grammni tashkil qildi. 11- variantda sof holda N₁₈₀ kg va 4 marta, +unib chiqish, tuplanish, nay chiqarish, ro‘vak chiqarish fazalarida oziqlantirilganda esa o‘simlik bo‘yi 117 sm, boshqoq uzunligi 24,3 sm ni, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 4,1 gr,

1-jadval

Urug‘lik Lazurniy sholi navining biometrik ko‘rsatkichlariga azotli o‘g‘it me‘yorlari va oziqlantirish sonining ta’siri.

№	Variantlar	Oziqlantirish soni va davri	O‘simlik bo‘yi, sm	Boshqoq uzunligi, sm	1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi, gr	1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni	1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar soni	1 ta ro‘vakdagi puch donlar soni	1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlar soni	1000 ta don og‘irligi, gramm
1	N ₁₃₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀	2 marta tuplanish, nay chiqarish, st	102	24,3	3,3	111	98	7	6	30,1
2	N ₁₆₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		104	24,6	3,4	110	99	6	5	31,2
3	N ₁₈₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		114	24,8	3,8	110	102	5	3	34,2
4	N ₂₁₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		121	24,6	3,9	116	101	8	7	33,9
5	N ₁₃₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀	3 marta unib chiqish, tuplanish, +nay chiqarish	104	25,4	3,5	111	100	6	5	31,3
6	N ₁₆₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		109	24,9	4,1	121	111	6	4	33,5
7	N ₁₈₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		115	25,5	4,3	121	114	4	3	35,8
8	N ₂₁₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		119	24,6	4,1	115	103	7	5	35,4
9	N ₁₃₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀	4 marta +unib chiqish, tuplanish, nay chiqarish, ro‘vak chiqarish	107	24,6	3,7	116	102	7	7	32,1
10	N ₁₆₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		110	24,6	4,0	119	105	8	6	33,4
11	N ₁₈₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		117	24,3	4,1	119	106	6	7	34,8
12	N ₂₁₀ , P ₁₅₀ , K ₁₅₀		120	25,1	4,0	115	96	9	10	34,5

1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni 119 donani, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar esa 106 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar esa 6 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch

donlari esa 7 donani, 1000 ta don og‘irligi 34,8 gr bo‘ldi. 12- variantda esa sof holda N₂₁₀ kg va 4 marta, +unib chiqish, tuplanish, nay chiqarish, ro‘vak chiqarish fazalarida oziqlantirilganda esa o‘simlik bo‘yi 120 sm, boshqoq uzunligi 25,1 sm, 1 ta ro‘vakdagi don og‘irligi 4,0 gr ni, 1 ta ro‘vakdagi jami donlar soni 115 dana ni, 1 ta ro‘vakdagi to‘liq donlar esa 96 donani, 1 ta ro‘vakdagi puch donlar 9 dona, 1 ta ro‘vakdagi yarim puch donlari esa 10 donani, 1000 ta don og‘irligi 34,5 gramm bo‘lganini ko‘zatkik.

Xulosa qiladigan bo‘lsak sholining Lazurniy navida biometrik ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng yuqori 7- variant azotli o‘g‘it sof holda N₁₈₀ kg/ga me‘yorda 3 marta unib chiqish, tuplanish, nay chiqarish fazalarida oziqlantirilganda boshqoq uzunligi 25,5 sm, bir ro‘vakdagi don og‘irligi 4,3 gr, bir ro‘vakdagi to‘liq donlar 114 dona va 1000 dona don og‘irligi 35,8 gramm bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘suv davri davomida fazalar bo‘yicha fenologik kuzatishlar olib borish «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (M., 1964) uslubnomasi s. 100-110
2. Saimnazarov Yu.B., O‘razmetov Q.K. Seleksiya va urug‘chilik bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni tashkil etishning muhim yo‘nalishlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari “Har xil ekish muddatlarida berilgan o‘g‘it me‘yorlarining sholi hosildorligiga ta’sir” Toshkent 2013.187-188 b.
3. Рогачев, Юрий Михайлович “Посевные качества семян и продуктивность сортов риса в зависимости от норм азотного удобрения и сроков уборки” 2001
4. Usmonov Q.G‘., Qodirov B.G Ertapishar “Sanam” va “Nukus-2” navlarini urug‘lik sifati va biometrik ko‘rsatkich-lariga tuproq sharoitining ta’siri. //Professor X.N.Atabaeva tavallud kunining 85 yilligi va ilmiy-pedagogik faoliyatining 67 yilligiga bag‘ishlangan “Qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda dolzarb masalalar va uni rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi halqaro ilmiy-amaliy

konferensiyasi materiallari to‘plami//. Toshkent 2020. 10-11 yanvar. 1-qism. 233-241-b.

5. Usmonov Q., Qodirov B., Normatov A., Obidinova M Sholi navlari hosildorligiga urug‘lik sifatining ta’siri. //O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnalining “Agro ilm” ilovasi, Toshkent, 2020, № 2 (65), 28-29 b. (06.00.00.№1)